

MINI ECOSSISTEMAS DIDÁTICOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SOLO: UMA AÇÃO DE EXTENSÃO EM ESCOLA PÚBLICA RURAL

 DOI: 10.5281/zenodo.15549491

Bruna Colle Rissardi

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense – Campus Videira,
e-mail: agrorissardi@gmail.com*

Flavio Alessandro Sommariva

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense – Campus Videira,
e-mail: agrosommariva@gmail.com*

Laura Rigo

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense – Campus Videira,
e-mail: laura.agronomia2024@gmail.com*

Lethiscia Agusti

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense – Campus Videira,
e-mail: lethiscia.2023@gmail.com*

Yasmin Ferraz de Deus

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense – Campus Videira,
e-mail: yasmin.agronomia20@gmail.com*

Érika Andressa Silva

*Doutora em Ciência do Solo, Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, e-mail:
erika.silva@ifc.edu.br*

RESUMO

A conservação do solo é essencial para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas e a preservação ambiental, sobretudo em regiões rurais onde a agricultura familiar é predominante. A educação ambiental, aliada à extensão universitária, representa uma

importante estratégia de sensibilização e formação de jovens conscientes e comprometidos com o uso sustentável dos recursos naturais. Este trabalho teve como objetivo promover uma ação extensionista com estudantes do ensino médio da Escola de Educação Básica Professora Maria Luiza Ozório Zummer, situada na zona rural de Tangará/SC, com foco na compreensão dos efeitos da erosão hídrica e da importância das práticas conservacionistas. As atividades foram desenvolvidas por discentes do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, que construíram mini ecossistemas utilizando garrafas PET reutilizadas, preenchidas com solo e diferentes tipos de cobertura (cobertura vegetal seca (palhada); cobertura viva (gramínea); práticas conservacionistas (terraceamento e arborização); solo exposto (sem cobertura). A simulação de chuva foi realizada com jarras de água, e o escoamento coletado permitiu comparar visualmente a perda de solo em cada cenário. A metodologia prática e interativa possibilitou o envolvimento direto dos alunos e favoreceu a assimilação dos conteúdos, evidenciando os impactos da cobertura vegetal e dos terraços na retenção de água e na mitigação da erosão. A ação demonstrou a eficácia de metodologias participativas no ensino de ciências do solo, e reforçou o papel da escola pública como espaço de difusão do conhecimento agroambiental, contribuindo para a formação de jovens comprometidos com o meio rural e com a sustentabilidade.

Palavras-chave: Agronomia; ensino médio rural; extensão rural; educação em solos.

ABSTRACT

Soil conservation is essential for the sustainability of agricultural systems and environmental preservation, especially in rural areas where family farming is predominant. Environmental education, combined with university extension, represents an important strategy for raising awareness and training young people to be conscious and committed to the sustainable use of natural resources. This work aimed to promote an extension activity with high school students from Escola Educação Básica Professora Maria Luiza Ozório Zummer, located in the rural area of Tangará/SC, focusing on the understanding of water erosion effects and the importance of conservation practices. The activities were carried out by Agronomy students from the Federal Institute of Santa Catarina – Videira Campus, who built mini ecosystems using reused PET bottles filled with soil and different types of ground cover (dry vegetative cover – mulch; live cover – grass; conservation practices – terracing and tree planting; bare soil – no cover). Rain simulations were performed using water jars, and the runoff was collected to allow a visual comparison of soil loss in each scenario. The practical and interactive methodology enabled direct student engagement and facilitated content assimilation, highlighting the impact of vegetation cover on water retention and erosion mitigation. The activity demonstrated the effectiveness of participatory methodologies in teaching soil science and reinforced the role of public schools as spaces for disseminating agro-environmental knowledge, contributing to the education of young people committed to rural life and sustainability.

Keywords: Agronomy; rural high school education; rural extension; soil education

INTRODUÇÃO

A conservação do solo é um dos pilares fundamentais para garantir a sustentabilidade dos sistemas agrícolas, a preservação ambiental e a segurança alimentar. Entretanto, práticas inadequadas de uso e manejo têm intensificado os processos de degradação, como a erosão hídrica, a compactação e a perda de nutrientes, especialmente em regiões rurais (Lima; Lima, 2024). Nesse contexto, torna-se essencial promover a educação ambiental desde os níveis básicos de ensino, como estratégia para sensibilizar e capacitar as novas gerações quanto à importância do uso responsável dos recursos naturais (Campos; Marinho; Reinaldo, 2019; Santos et al., 2019; Salomão; Ribon; Souza, 2020; Lima; Andrade; Fortuna, 2016).

A escola pública rural representa um espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações educativas voltadas ao meio ambiente, considerando que muitos de seus estudantes estão diretamente ligados à agricultura familiar e às atividades produtivas do campo. Quando integrada ao ensino técnico e superior, por meio da extensão universitária, essa relação se fortalece (Costa Falcão; Falcão Sobrinho, 2021; Costa Falcão; Falcão Sobrinho, 2024).

A extensão, como diretriz fundamental das instituições públicas de ensino superior, possibilita a articulação entre o saber científico e o conhecimento popular, promovendo um intercâmbio enriquecedor entre a universidade e a comunidade (Lima; Campos, 2022). Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo aproximar estudantes do ensino médio de uma escola pública rural das temáticas relacionadas ao manejo e à conservação do solo, por meio de uma atividade prática e participativa, conduzida por acadêmicos do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira. A proposta buscou promover a reflexão sobre os impactos da degradação do solo e estimular práticas sustentáveis no meio rural, aliando conhecimento técnico, consciência ambiental e valorização das comunidades rurais locais.

METODOLOGIA

Público-alvo

A atividade de extensão foi direcionada a 35 estudantes pertencentes as turmas de 1º e 2º ano do ensino médio da Escola de Educação Básica Professora Maria Luiza

Ozório Zummer, localizada na comunidade rural de Passo da Felicidade, no município de Tangará/SC. A escolha desse público visou fortalecer o vínculo entre a educação científica e a realidade do campo, considerando que muitos dos alunos são filhos de agricultores e têm contato direto com práticas agrícolas. O projeto buscou promover a conscientização ambiental e o protagonismo juvenil no cuidado com os recursos naturais, especialmente o solo.

Material didático: construção dos mini ecossistemas com garrafas pet

Para a demonstração prática, os discentes do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense, Campus Videira, confeccionaram mini ecossistemas utilizando garrafas PET reutilizadas. As garrafas foram cortadas longitudinalmente, preenchidas com solo e dispostas com inclinação para simular encostas. Cada unidade representou um cenário distinto (Figura 1): a) solo com cobertura vegetal seca (palhada), b) solo com cobertura viva (gramínea); c) solo com práticas conservacionistas, como terraceamento e plantio simbólico de árvores, d) solo exposto (sem cobertura). O uso de materiais recicláveis teve como objetivo não apenas facilitar a execução da atividade com baixo custo, mas também reforçar valores de reaproveitamento e sustentabilidade.

Figura 1 – Mini ecossistemas representando diferentes cenários de uso e manejo do solo: a) cobertura vegetal seca (palhada); b) cobertura viva (gramínea); c) práticas conservacionistas (terraceamento e arborização); d) solo exposto (sem cobertura).

Fonte: autores (2025)

Palestra introdutória com apoio de slides

Antes da atividade prática com os mini ecossistemas, foi realizada uma palestra expositiva de aproximadamente 30 minutos (Figura 2), conduzida pelos discentes do curso de Agronomia. A apresentação utilizou slides como recurso didático, abordando conceitos fundamentais sobre conservação do solo, processos de erosão hídrica e práticas sustentáveis de manejo. A palestra teve como objetivo contextualizar teoricamente os estudantes do ensino médio e prepará-los para a experiência prática, promovendo maior compreensão e engajamento com a atividade.

Figura 2 - Palestra expositiva com uso de slides sobre conservação do solo e práticas conservacionistas, realizada com estudantes do ensino médio.

Fonte: autores (2025)

Experiências lúdicas realizadas nas salas de aula

Com os mini ecossistemas montados, os discentes do curso de Agronomia realizaram uma simulação de chuva utilizando jarras de água vertidas sobre cada garrafa. O escoamento superficial foi coletado em recipientes transparentes, permitindo a visualização da quantidade de solo transportado pela água. Essa comparação direta entre os diferentes tipos de cobertura evidenciou os efeitos da erosão hídrica e a eficiência das práticas conservacionistas. A atividade foi conduzida de forma interativa, com participação ativa dos alunos do ensino médio, tanto na

montagem quanto na observação dos resultados, o que proporcionou maior envolvimento e assimilação dos conceitos abordados.

DESENVOLVIMENTO

Análise dos Resultados e Observações em Sala de Aula

A atividade extensionista desenvolvida na Escola de Educação Básica Professora Maria Luiza Ozório Zummer, com foco na educação ambiental e conservação do solo, proporcionou uma experiência prática e significativa para os estudantes do ensino médio (Figura 3), permitindo-lhes observar de forma direta os impactos da erosão hídrica e as vantagens das práticas conservacionistas.

Figura 3 – Estudantes do ensino médio participando das atividades práticas.

Fonte: autores (2025)

Os resultados observados na simulação de chuva evidenciaram que o solo exposto, sem cobertura vegetal, apresentou maior perda de solo, devido à erosão hídrica intensa, com um escoamento superficial significativo. Em contraste, os ecossistemas com cobertura vegetal seca (palhada) ou viva (gramínea), bem como os que simularam práticas conservacionistas, como terraceamento e arborização, demonstraram uma retenção superior do solo e da água. O escoamento foi visivelmente menor nesses cenários, o que corrobora com a literatura existente que

indica que a cobertura do solo é uma prática eficiente para mitigar a erosão e melhorar a infiltração de água no solo.

A participação ativa dos alunos na construção e observação dos mini ecossistemas (Figura 3) favoreceu a compreensão dos efeitos da erosão e a importância das práticas conservacionistas, como o plantio de cobertura vegetal e o terraceamento. Além disso, a utilização de garrafas PET recicladas para construir os ecossistemas trouxe uma dimensão prática e sustentável para a atividade, promovendo não apenas o aprendizado sobre a conservação do solo, mas também a conscientização sobre o reaproveitamento de materiais.

A interação entre acadêmicos de Agronomia e alunos do ensino médio (Figura 3) foi um ponto positivo da ação extensionista, pois possibilitou o diálogo entre o saber técnico universitário e a experiência prática do campo. Essa troca de conhecimentos foi fundamental para a compreensão dos conceitos relacionados à conservação do solo e para o desenvolvimento do protagonismo juvenil, uma vez que os estudantes foram incentivados a refletir sobre as práticas agrícolas locais e a implementar soluções sustentáveis no manejo do solo.

Em termos de impacto educacional, a atividade revelou-se eficaz na sensibilização dos alunos para os problemas ambientais locais e globais. Ao final da atividade, muitos estudantes (Figura 4) demonstraram maior interesse e motivação para adotar práticas conservacionistas em suas propriedades ou para disseminar o conhecimento adquirido entre seus familiares. Essa mudança de perspectiva é crucial para fortalecer a educação ambiental nas escolas rurais, principalmente em regiões onde a agricultura familiar predomina e os desafios relacionados à conservação do solo são mais evidentes (Canepelle et al., 2028; Barros et al., 2017).

Figura 4 - Participantes das atividades de extensão: graduandos em Agronomia e alunos da Escola de Educação Básica Maria Luiza Ozório Zimmer a) discentes do 1º ano do Ensino Médio b) discentes do 2º ano do Ensino Médio.

Fonte: autores (2025)

Além disso, os alunos puderam perceber, de forma prática, que as práticas conservacionistas não apenas evitam a degradação do solo, mas também contribuem para a melhoria da produtividade agrícola e a sustentabilidade dos ecossistemas locais, aspectos essenciais para a agricultura familiar (Santos et al., 2019).

Portanto, a ação extensionista realizada demonstrou o potencial das metodologias participativas e práticas para a educação ambiental em escolas públicas rurais (Silva et al., 2016; Campos; Marinho; Reinaldo, 2019). A utilização de mini ecossistemas como ferramenta pedagógica foi uma forma lúdica de sensibilizar os estudantes quanto aos efeitos da erosão hídrica e à importância da implementação de práticas conservacionistas no manejo do solo. A experiência reforçou o papel das instituições de ensino superior na promoção da educação ambiental e no fortalecimento do vínculo entre a universidade e as comunidades rurais, contribuindo para a formação de jovens mais conscientes e preparados para enfrentar os desafios ambientais e agrícolas do futuro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade de extensão desenvolvida com os estudantes da Escola de Educação Básica Professora Maria Luiza Ozório Zummer evidenciou o potencial das metodologias práticas e participativas no ensino de temas relacionados à conservação do solo. A combinação entre palestra expositiva e experimento com mini ecossistemas proporcionou um ambiente de aprendizagem dinâmico, favorecendo o protagonismo estudantil e a assimilação dos conteúdos abordados.

A visualização dos efeitos da erosão hídrica em diferentes cenários de cobertura do solo permitiu que os alunos compreendessem, de forma concreta, a importância das práticas conservacionistas e do manejo adequado do solo para a sustentabilidade das atividades agrícolas. Além disso, a ação reforçou o papel da escola pública rural como espaço de formação crítica e de valorização do território, estreitando os laços entre o conhecimento científico e a realidade do campo.

Conclui-se que iniciativas como esta, que integram ensino, extensão e educação ambiental, são fundamentais para sensibilizar as novas gerações quanto ao uso responsável dos recursos naturais, contribuindo para a construção de uma cultura de cuidado com o solo e com o meio ambiente.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROEPPI - IFC) pelo apoio essencial, por meio da concessão de bolsas e recursos financeiros para o desenvolvimento dos projetos dos editais 53/2024, 55/2024 e 20/2024.

Agradecemos à Escola de Educação Básica Professora Maria Luiza Ozório Zimmer, localizada na comunidade rural de Passo da Felicidade, no município de Tangará/SC, pelo apoio, pela receptividade e pela parceria na realização das atividades deste projeto. A colaboração da equipe gestora, dos professores e dos alunos foi fundamental para o desenvolvimento das ações de educação e extensão, contribuindo para a construção coletiva do conhecimento e para a promoção da consciência ambiental.

REFERÊNCIAS

- BARROS, W.N. et al. Percepção de solos: experiência com estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental em escola de rede pública de Humaitá, AM. **Revista da Universidade do Vale do Rio Verde**, Três corações, v.15, n.2, p.558-565, ago/Dez, 2017.
- CAMPOS, J. O.; MARINHO, J. de O.; REINALDO, L. R. L. R. Experimentos como recursos didáticos para educação em solos no ensino de geografia. **Revista Ensino de Geografia (Recife) V**, v. 2, n. 1, p. 167-186, 2019.
- CANEPELLE, E.; KERKHOFF, J.T.; WRITZL, T.C.; STEIN, J.E.S.; SILVA, D.M.; REDIN, M. Ciência do solo nas escolas de ensino fundamental e médio. **Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável (RBAS)**, v.8, n.3, p.41-50, 2018.
- COSTA FALCÃO, C.L.; FALCÃO SOBRINHO, J. Material educativo sobre educação do solo: da produção acadêmica às ações de extensão na educação básica. **Revista Geopauta**, v.5, n.1, 2021.
- COSTA FALCÃO, C.L.; FALCÃO SOBRINHO, J. Educação em solos: abordagens teóricas e metodológicas. **Acta Geográfica**, v. 18, n. 49, p. 97-116, 2024. Disponível em: <https://revista.ufrr.br/actageo/article/view/8118> Acesso: em 26.abr. 2025.
- LIMA, J. S.; CAMPOS, A. B. de. O conteúdo solo na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do ensino fundamental: uma análise crítica. **Terræ Didática**, v. 18(Publ. Contínua), p.1-10, e022025, 2022.

LIMA, E. do V.; LIMA, P. da S. L. Ferramentas eficazes na educação em solos: práticas de ensino promovidas via extensão. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, [S. l.], v. 7, n. 4, p. e75770, 2024. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJAER/article/view/75770> Acesso em: 26 abr. 2025.

LIMA, J. S.; ANDRADE, S. F.; FORTUNA, D. S. Pedologia aplicada à Geografia: desafios e perspectivas na educação básica. **Caderno de Estudos Geoambientais – CADEGEO**, v.07, n.01, p.05-20, 2016. Disponível em: <http://www.cadgeo.uff.br/index.php/cadgeo/article/download/42/24> Acesso em: 26 abr. 2025.

SALOMÃO, V. L. N.; RIBON, A. A.; SOUZA, I. C. de. O ensino de solos na educação básica: estudo de caso de duas escolas da rede privada no município de Palmeiras de Goiás-GO. **Enciclopédia Biosfera**, Centro Científico Conhecer – Jandaia-GO, v. 17, n. 34, p. 355, 2020.

SANTOS, R. A. F. dos; BLUM, S. C.; DOS SANTOS, S. F. da C. B.; SOARES, S. da C.; CARDOSO, E. R. da C.; RAMOS, E. G.; ZULIANI, D. Q. Educação em solos no Maciço de Baturité: experiência com alunos do ensino fundamental. **Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável**, [S. l.], v. 9, n. 2, 2019.

SILVA, M.B.; SANTOS, A.C.R.L.C. A importância de aulas práticas para o ensino de solos na educação fundamental. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS, 8., 2016. São Paulo. **Anais...** São Paulo: Humanitas, p.294-299, 2016.